

ӘОЖ 633,31:631.53

ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТАРЫНДА ЖАЗДЫҚ ҚАТТЫ ЖӘНЕ ЖАЗДЫҚ ЖҰМСАҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ ЕГІСТІК ӨНГІШТІГІ МЕН САҚТАЛУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ЖАНУЗАКОВ НУРАСЫЛ, АБИЛХАЙ БЕЙБИТ ҚАЗБЕКҰЛЫ, БАЙЖҰМА
АБИТ АДАҚҰЛЫ, КУРБАНОВ КАЛХАНБЕК МУРАТБЕКҰЛЫ

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Агробиология факультеті, Агрономия
мамандығы 4-курс студенттері

Ғылыми жетекші- а.-ш.ғ.к., профессор, МЫРЗАБАЕВА ГУЛНАР АЗИМБАЕВНА
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті,
Алматы қ. Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазіргі таңда еліміздің егіншілік саласының негізгі және стратегиялық тұрғыдан маңызды бағыты-бұл астық өндірісі. Астық өндірісі саласын жеделдетіп дамыту еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы мемлекеттік аграрлық саясатының бірінші кезекті міндеттерінің бірі болып табылады. Дақылдардың өсіп-өнуі, өсу ортасының табиғи – климаттық жағдайларына (жылу, ылғал, топырақ ерекшеліктері) және дақылдың биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады да, өсімдік тіршілігіндегі маңызды құбылыс болып табылады. Тұқымның өнуі күрделі физиологиялық процестің болуынан, ол өскін мен тамыршаның эндоспермдегі қорлық қоректік заттарды пайдалана отырып дамуынан басталады. Өскін әрі қарайғы дамуының нәтижесінде афотрофты қоректену қабілетіне ие егін көгіне айналады. Тіршілікке қабілетті тұқымның өнуіне міндетті түрде ылғал, жылу және оттегі қажет. Биологиялық тыныштықтан өткен, тіршілікке қабілетті тұқымдар ғана қолайлы жағдай туғанда қалыпты өне алады. Зерттеудің мақсаты- әрбір сорттың биологиялық ерекшеліктері мен олардың қолайсыз орта жағдайларына төзімділігі арасындағы өзара байланысын тікелей анықтау. Зерттеу нәтижелері жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының егістік өнгіштігі көрсеткіштері бойынша сорттар арасындағы айырмашылықтардың бар екендігін анықтап, бұл айырмашылықтар ғылыми тұрғыдан негізделген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.*

***Кілтті сөздер:** тұқымның өнуі, бөрту, өсімдік тіршілігі, ылғал сіңіру, жоғары өнімді, ылғал, жылу.*

Кіріспе

Тұқымның өнуі ылғал сіңірген тұқымның бөртуінен басталады. Ылғалдың әсерінен тұқымдағы ферменттік құбылыстар жанданады да, суда ерімейтін қоректік заттардың сіңімді түрге айналуы тездетіледі[1].Тұқымның бөртуіне қажетті ылғалдың мөлшері дақылдың химиялық құрамына тікелей байланысты, өйткені тұқым құрамына кіретін қоректік заттардың ылғал сіңіруі қабілеті әр түрлі болып келеді. Мысалы ақуыз өз мөлшеріненің 150% ылғал қажет етсе, крахмал - 70%, клетчатка - 30% ылғал қажет етеді. Құрғақ, ылғалы жеткіліксіз топырақта тұқым өнбейді[2,3].Жаздық жұмсақ бидай тұқымы құрғақ дән массасына шаққанда 50-60% мөлшерінде ылғал сіңіргенде өне бастайды. Ол әдетте жоғары өнімді сорттардың көлемі жағынан ірі, әрі біркелкі, сондай-ақ өнгіштігі, өсу күші мен өну энергиясы және тағы да басқа егістік қасиеттері жөнінде тұқымдық стандартқа сай келетін сапалы тұқымдарды себуден басталады[4].Дәнді дақылдар өсіру технологиясында мұндай алғы шарттарды қатаң сақтау және іске асыру тұқымның жер бетіне бірдей, толық көктеп шығуына мүмкіндік жасаса, екінші жағынан себер алдында нақты белгіленген межелі егін жиілігін астық алқаптарында қателіксіз сенімді құрауға алдын-ала негіз қалайды[5,6].Шаруашылықтарда бір сортты ұзақ уақыт пайдаланып өсірген жағдайда, ол өзінің биологиялық, шаруашылықтық және де басқа жағымды қасиеттері жоғалта бастайды. Оның себептері әр түрлі - бұл тұқымдық дәндердің

тазалануы өте қиын арамашөп тұқымдарымен механикалық және биологиялық ластануы, басқа сорттардың тұқымдарымен араласуы, агротехникалық шаралардың уақтылы және дұрыс жүргізбегендіктен дәндердің өнгіштік және өскіштік қасиеттерінің төмендеуі және тағы басқалар. Жоғарыда келтірілген қолайсыз құбылыстадың барлығы сорттың биологиялық ерекшеліктеріне байланысты талаптарын қанағаттандыра алмағандықтап, дақылдың түсімін төмендетеді[7].

Материалдар мен әдістер

Зерттеу жұмыстары Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Саймасай ауылында орналасқан «Агроуниверситет» өндірістік - тәжірибе шаруашылығында (ӨТШ), зерттеу жұмысы 2023-2024 жылдары аралығында жүргізілді. Жұмыстың ғылыми жаңалығы, Алматы облысының тау бөктері жағдайында жаздық жұмсақ және жаздық қатты бидай сорттарын өндіріске ұсыну болып табылады. Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының лабораториялық өну энергиясы мен өнгіштігі далалық тәжірибе «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС-нің егіншілік зертханасының стационарында анықталды. Өнгіштікті анықтау негізгі дақылдан таңдамай алынған 100 дәннен тұратын 4 үлгіден, қолайлы температура (20⁰С) жағдайында жүргізілді. Термостаттың температурасы күніне үш уақыт: таң ертең, күндіз және кешке тексеріліп тұрылды. Қажетті температурадан ауытқуы $\pm 2^0\text{C}$ шамасынан аспауы қадағаланды. Тұқымның лабораториялық өнгіштігі деп талдауға алынған үлгідегі қалыпты өскіндердің санын айтса, тұқымның өну энергиясы деп белгілі бір мерзімдегі (әдетте 3-4 тәуліктен кейін) қалыпты өскіннің процентпен көрсетілген санын айтады. Тұқымның өну энергиясы тұқымның далалық жағдайда біркелкі және тегіс егін көгін беруін сипаттайды.

Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай тұқымдарының тұқым өнгіштігі мен өну энергиясын анықтаудағы қойылатын техникалық шарттар 1-ші кестеде көрсетілген.

Кесте 1 - Тұқым өнгіштігін анықтаудағы қойылатын техникалық шарттар

Дақыл	Тұқым өнуін анықтау жағдайы	Тұқым өнгіштігін анықтау температурасы, ⁰ С	Жарық беру жағдайы	Анықтау уақыты, тәулік	
				өну энергиясын	өнгіштігін
Жаздық қатты бидай	Құм не сүзгі қағазы	20	қараңғы	4	8
Жаздық жұмсақ бидай	Құм не сүзгі қағазы	20	қараңғы	3	7

Зерттеу нәтижелері. Мемлекеттік стандарт бекіткен (МСТ-12038-84) тәсіл бойынша жаздық жұмсақ бидай тұқымының лабораториялық өнгіштігі 7 тәулікте де, өну энергиясы 3 тәулікте, жаздық қатты бидай сорттарының лабораториялық өнгіштігі 8 тәулікте, өну энергиясы 4 тәулікте анықталды. Тұқым өсіргіш арна ретінде кварцтелген құм немесе сүзгі қағазы қолданылады. Біздің тәжірибемізде сүзгі қағазы пайдаланылды. Лабораториялық өнгіштікті анықтау алдында сүзгі қағазын суы бар ыдысқа салып, судан шығарған кезде, артық су толығымен ағып кетті де, сүзгі қағазы толық су сиымдалығы жағдайына дейін келтірілді. Ылғалданған сүзгі қағазын 2-3 қабаттап тұқым өсіргіш арнаға салып, әр үлгіні өзінше бөлек, дәндердің ара-қашықтығы 0,5-1,5 см болатындай етіп жеке-жеке санап отырғызылды да, беті тағы бір қабат сүзгі қағазымен жабылды. Қажет жағдайда сүзгі қағазы қосымша ылғалданып отырылды. Тұқым өнгіштігін анықтаудағы қойылатын техникалық шарттарға сәйкес белгіленген уақыт өткеннен кейін әр үлгіден өну энергиясы мен өнгіштігі көрсеткіштері анықталды.

Өну энергиясын анықтағанда қалыпты өскін берген және шіріп кеткен тұқымдарды саналып, алынып тасталынды. Ал өнгіштікті анықтағанда тұқымдар қалыпты өскін берген, ісінген, қатты, шіріген және қалыпты өскін бермеген тұқымдар деп топтастырылып, жекелеп саналынды.

Қалыпты өскін берген тұқымдарға: жақсы дамыған екі ұрық тамыршасы бар, оның бірінің ұзындығы дән ұзындығынан ұзын, ал өскіні тұқым ұзындығының жартысындай, колеоптелі зақымдалмаған; көйбір елеусіз зақымдалған тұқымдарды жатқыздық. Көктемеген тұқымдарға: ісінген – тұқым өнгіштігін анықтау мезгілінде өскін бермеген, бірақ сау, іспекпен қысқан кезде жаншылмайтын тұқымдарды, қалыпты өскін бермеген тұқымдарға: эндоспермі ыдырай бастаған, ұрығы қарайып кеткен немесе шіріген; ұрық тамыршалары жоқ немесе әлсіз дамыған, белгіленген ұзындықтан қысқа, колеоптелі бос, өскіннен қысқа, зақымданған тұқымдарды жатқыздық.

Үлгілердің өнгіштігі мен өну энергиясы - әр қайталаудан пайызбен алынған көрсеткіштердің ортақ көрсеткішін табу арқылы анықталды. Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының лабораториялық жағдайда анықталған өнгіштігі мен өну энергиясы 2-ші кестеде берілген.

Кесте 2 - Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының өну энергиясы мен өнгіштігі

№	Сорт атауы	Талданған дән саны, дана	Лабораториялық	
			өну энергиясы, %	өнгіштігі, %
Жаздық қатты бидай				
1	Наурыз 6-st.	100	61,9	86,0
2	Наурыз 2	100	60,3	85,9
3	Гордейформе 254	100	62,2	88,2
4	Лан	100	59,9	87,1
5	Салауат	100	63,7	89,3
Жаздық жұмсақ бидай				
6	Казахстанская15- st.	100	61,8	86,7
7	Лютесценс 32	100	60,0	87,9
8	Казахстанская 4	100	63,2	88,9
9	Надежда	100	58,9	87,8
10	Алмакен	100	65,7	90,0
11	Лютесценс 90	100	61,0	86,6
12	Арай	100	60,9	85,3
13	Казахстанская 10	100	62,8	88,7

Лабораториялық зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, өсу қуаты бойынша жаздық қатты бидайдың Гордейформе 254 және Салауат, ал жаздық жұмсақ бидайдың Қазақстанская 4, Алмакен және Қазақстанская 10 сорттары ерекшеленгенін айта өту керек. Осы аталған сорттардың өну энергиясының көрсеткіштері 62,2-65,7% шамасында болды немесе талданған 100 дәннің саны 63,2 – 65,7%-ның өну энергиясы жақсы екендігін көрсетті. Өну энергиясы сорттардың далалық жағдайда біркелкі және тегіс егін көгін беруін сипаттайтыны дәлелденді.

Лабораториялық өнгіштігі көрсеткіштер бойынша да, өну энергиясы көрсеткіші сияқты жаздық қатты бидайдың Гордейформе 254 және Салауат, ал жаздық жұмсақ бидайдың Қазақстанская 4, Алмакен және Қазақстанская 10 сорттары ерекшелінді. Демек өну энергиясы жақсы үлгілердің лабораториялық өнгіштігі де жоғары болатындығы белгілі болды. Сонымен аталған жаздық қатты бидайдың Гордейформе 254 және Салауат, ал жаздық жұмсақ бидайдың Қазақстанская 4, Алмакен және Қазақстанская 10 сорттарының лабораториялық өнгіштігі

көрсеткіштері 88,2 – 90,0% шамасында болды немесе талданған 100 дәндердің өнгіштігі 86-90% аралығында анықталды.

Біздің зерттеулерімізде, жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай себу мөлшерін зертеулер негізінде, себу мөлшері бойынша гектарына 4,0 млн. өнгіш дән есебінде немесе 1 шаршы метр жерде 400 дана өсімдік себілді. Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының егістік өнгіштігі көрсеткіштері бойынша да сорт арасындағы айырмашылықты көруге болады (кесте 3).

Кесте 3 - Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының егістік өнгіштігі және сақталу көрсеткіші

№	Сорт атауы	Себілген дән саны, дана/м ²	Егістік өнгіштігі		Сақталу көрсеткіші	
			дана	%	дана	%
Жаздық қатты бидай						
1	Наурыз 6- st.	400	297	80,2	286	92,5
2	Наурыз 2	400	329	82,2	296	90,0
3	Гордейформе 254	400	313	78,2	301	96,2
4	Лан	400	339	84,8	304	89,7
5	Салауат	400	342	85,8	299	87,4
Жаздық жұмсақ бидай						
1	Казахстанская 15-st.	400	331	82,8	297	89,7
2	Лютесценс 32	400	339	84,8	286	84,4
3	Казахстанская 4	400	353	88,2	294	83,3
4	Надежда	400	359	89,8	321	89,4
5	Алмакен	400	342	85,5	322	94,2
6	Лютесценс 90	400	351	87,8	297	84,6
7	Арай	400	345	86,2	316	91,6
8	Казахстанская 10	400	323	80,8	311	96,3

Кестеде берілген, сорттардың көктеу кезінде 1 шаршы метр жердегі өсімдіктердің саны 313 - 359 дана аралығында болғанын көруге болады, сонда егістік өнгіштігі көрсеткіші 78,2 – 89,8% аралығында болды. Өсімдіктердің егістік жағдайда өскін беру қасиеті сорт ерекшеліктеріне байланысты болды да, бұл көрсеткіші бойынша жақсы көрсеткен сорттар Қазақстанская 4, Надежда және Лютесценс 90 сорттары болды.

Өнім жинау алдындағы сақталған өсімдіктер саны жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының биологиялық ерекшеліктеріне тікелей байланысты болды. Бұл көрсеткіш бойынша жоғары сақталу деңгейі жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидайдың Гордейформе 254, Алмакен және Қазақстанская 10 сорттарында байқалды. Аталған сорттарда сақталған өсімдіктердің үлесі 94,2–96,3 % аралығында болып, 1 м² алаңдағы өсімдіктер саны 286–322 данаға жетті.

Дақыл тұқымының көктеп шығуы көбіне қалыптасқан жылу мен ылғал жағдайларына тәуелді. Алайда тұқымның қалыпты әрі біркелкі өнуі тек осы факторлармен шектелмей, агротехникалық шаралардың деңгейіне, сорттың биологиялық ерекшеліктеріне, топырақ пен тұқым құрамындағы зиянды ағзалардың болуына және басқа да әсер етуші факторларға байланысты анықталады.

Өнім жинау алдындағы өсімдіктер саны сыртқы орта жағдайлары мен агротехникалық факторлардың кешенді әсері нәтижесінде қалыптасады. Бұл факторларды шартты түрде екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа толық көктеу кезеңіндегі өсімдіктер санын анықтайтын факторлар жатады, олар белгіленген себу мөлшерін сақтау және жергілікті жағдайларда жоғары егістік өнгіштікті қамтамасыз ететін агротехникалық шаралардың толық әрі сапалы орындалуымен сипатталады. Екінші топ өсімдіктердің өсіп-даму кезеңіндегі сақталу деңгейін

анықтайтын факторларды қамтиды. Бұл көрсеткіш өсімдіктердің қолайсыз жағдайларға төзімділігіне байланысты болып, ол өз кезегінде сорттық ерекшеліктермен тікелей анықталды.

Қорытынды: Зерттеу нәтижелері бойынша зерттелген сорттардың ішінде жоғары сақталу көрсеткіші жаздық қатты бидай сорттарының арасынан Гордейформе 301 сортында анықталды, онда өсімдіктердің сақталу деңгейі 96,2 % құрап, 1 м² алаңда 301 дана өсімдік сақталды. Ал жаздық жұмсақ бидай сорттарының ішінде Алмакен (94,2 %, 1 м²-та 322 дана) және Казахстанская 10 (96,3%, 1 м²-та 331 дана) сорттары жоғары көрсеткіш көрсетті. Сақталған өсімдіктер саны бойынша ең жоғары нәтиже жаздық жұмсақ бидайдың Алмакен сортында тіркеліп, 1 м² алаңда 322 дана өсімдік сақталды. Алынған нәтижелер зерттелген сорттардың егістікте орналасу тығыздығы мен сақталу көрсеткіштерінің оңтайлы деңгейде болғанын, сондай-ақ өсімдіктердің өсуі мен дамуына қолайлы агроэкологиялық жағдайлардың қалыптасқанын дәлелдеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қ.М. Мұсынов, Б.К. Әрінов Жаздық жұмсақ бидай сорттарының жылумен қамтамасыз етілуіне және ылғалға байланысты астық өнімі//ж. Вестник науки КазАТУ им. С.Сейфуллина, №1 (67). Астана 2011.-23-31 б.
2. Рахымбаева, М.Н. Отандық әртүрлі жаздық және күздік бидай сұрыптарының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу [Мәтін] / М.Н. Рахымбаева, А.И.
3. Изтаев, Т.К. Кулажанов, М.А. Якияева, Э.Б. Аскарбеков, М.Д. Кенжеходжаев // Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2024. – №3(85). – Б.84-93. <https://doi.org/10.55956/DKFW7609>
4. Технологические особенности возделывания озимой пшеницы в Центральном Нечерноземье [Текст] / В. В. Конончук [и др.] // Агрехимический вестник. – 2015. – N 3. – С. 23–26. 89. Тиранов
5. Балашов, В.В. Влияние регуляторов роста и фунгицидов на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в подзоне светло-каштановых почв
6. Волгоградской области / В.В. Балашов, А.К. Агафонов // Плодородие. – 2013. – №1(70). – С.28-30 (0,45 п.л.; авт. – 0,23).
7. Газе, В.Л. Роль верхних листьев в формировании урожайности и элементов ее структуры сортов и линий озимой мягкой пшеницы интенсивного типа / В.Л.
8. Газе, Е.В. Ионова, В.А. Лиховидова, О.В. Скрипка // Зерновое хозяйство России. 2020. – № 3 (69). – С. 16-20
9. Әрінов Қ.К., Мұсынов Қ.М., Апушев А.К., т.б. Өсімдік шаруашылығы. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір» 2011, - 632 б.
10. Газе, В.Л. Роль верхних листьев в формировании урожайности и элементов ее структуры сортов и линий озимой мягкой пшеницы интенсивного типа / В.Л.
11. Газе, Е.В. Ионова, В.А. Лиховидова, О.В. Скрипка // Зерновое хозяйство России. 2020. № 3 (69). – С. 16-20